

PHARMACEUTICS

MARKETING ANALYSIS OF THE MULTIVITAMIN DRUGS MARKET (ON THE EXAMPLE OF ALMATY, KAZAKHSTAN)

Amir N.,

*Asfendiyarov Kazakh National Medical University,
2nd year master's student of specialty 7M10111 "Pharmacy", Almaty, Kazakhstan*

Tleubayeva M.,

Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Associate Professor of the Department "Organization, Management and Economics of Pharmacy and Clinical Pharmacy", PhD, Almaty, Kazakhstan

Datkhaev U.

*Asfendiyarov Kazakh National Medical University,
Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, Almaty, Kazakhstan*

ПОЛИВИТАМИНДІК ПАРЕПАРАТТАР НАРЫҒЫН МАРКЕТИНГТІК ТАЛДАУ (ҚАЗАҚСТАН, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЫСАЛЫНДА)

Әмір Н.Т.

*С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, 7M10111 «Фармация»
мамандығының 2 курс магистранты, Алматы, Қазақстан*

Тлеубаева М.И.

*С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, «Фармацияның ұйымдастырылуы,
басқарылуы және экономикасы және клиникалық фармация» кафедрасының доценті, PhD, Алматы,
Қазақстан*

Датхаев У.М.

*С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Фармацевтика ғылымдарының
докторы, профессор, Алматы, Қазақстан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7738738>

Abstract

The pharmaceutical market is considered as the most important sector of the country's economy and a measure of its economic, social development, and the level of well-being of the population. According to the World Health Organization (WHO), over the past ten years there has been an increase in the consumption of multivitamin preparations. According to the Agency for Pharmaceutical Analysis VI-ORTIS, in the Republic of Kazakhstan in the first half of 2020, there is an increase in the consumption of vitamin medicines by 32.9%. The results of a comprehensive analysis of medicines registered in the State register of medicines of the Republic of Kazakhstan are presented. The obtained results allow us to study the market of vitamin medicines more deeply and determine the prospects for its future development.

Түйін

Фармацевтикалық нарық ел экономикасының маңызды секторы және оның экономикалық, әлеуметтік дамуының, халықтың әл-ауқаты деңгейінің өлшемі ретінде қарастырылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) мәліметі бойынша соңғы он жылда поливитаминдік препараттарды тұтыну көрсеткіші артып отыр. VI-ORTIS фармацевтикалық талдау агенттігінің мәліметі бойынша Қазақстан Республикасында 2020 жылдың I жартыжылдығында витаминдік дәрілік препараттарды тұтыну көрсеткішінің 32,9% жоғарылауы байқалады. Қазақстан Республикасындағы дәрілік заттардың мемлекеттік тізілімінде тіркелген дәрілік заттарға кешенді талдау нәтижелері келтірілген. Алынған нәтижелер витаминдік дәрілік заттар нарығын тереңірек зерттеуге және оның болашақ даму перспективаларын анықтауға мүмкіндік береді.

Keywords: Pharmaceutical market of the Republic of Kazakhstan, vitamin medicines, multivitamins, state register, marketing analysis.

Түйінді сөздер: Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығы, витаминдік дәрілік заттар, поливитаминдер, мемлекеттік тізілім, маркетингтік талдау.

Кіріспе

Әдеби шолу нәтижесінде Америка Құрама Штаттарында (АҚШ) және басқа дамыған елдерде ең көп қолданылатын витаминдік дәрілік заттар тобын поливитаминдер құрайтыны анықталды [1-2]. Соңғы онжылдықта поливитаминдік

препараттарды тұтыну көрсеткішінің өсімі байқалады [3], соның ішінде, денсаулықты нығайту мақсатында егде жастағы адамдардың көп тұтынатындығы анықталған [4-5]. VI-ORTIS фармацевтикалық талдау агенттігінің мәліметі бойынша Қазақстан Республикасында 2020

жылдың I жартыжылдығында витаминдік дәрілік препараттарды тұтыну көрсеткішінің 32,9% жоғарылауы байқалады. Сонымен қатар, Қазақстан фармацевтикалық нарығында 2019-2020 жж. I жартыжылдығы бойынша жүргізілген зерттеу нәтижесі витаминдік дәрілік заттардың сатылымы бойынша С тобындағы витаминдерді қолдану көрсеткішінің жоғарылағанын көрсетті [6].

Зерттеу жұмысының мақсаты

Қазақстан Республикасы фармацевтикалық нарығындағы витаминдік препараттар сегментіне маркетингтік зерттеу (Алматы қаласы мысалында).

Материалдар және әдістер

Қазақстан Республикасы дәрілік заттар мемлекеттік тізіліміне контент-талдау жасау,

нарықтағы поливитаминдік препараттар бойынша жүйелік және салыстырмалы талдау әдістерін қолдану.

Зерттеу барысында отандық және шетелдік ғылыми мақалаларға, нормативтік құжаттарға шолу жүргізілді. Зерттеу әдістері ретінде әдеби шолу, әлеуметтік зерттеулер, графикалық талдау әдістері, салыстырулар пайдаланылды.

Нәтижелер мен талқылаулар

Қазақстан Республикасы дәрілік заттардың мемлекеттік тізілімінің деректері бойынша 7439 (26.01.2023 ж.) дәрілік заттар тіркелген, соның ішінде А11 (АТХ коды) витаминдік препараттар тобы 104 (1%) сауда атауымен ұсынылған. Зерттеу нәтижесі 1- суретте көрсетілген.

Сурет 1 - Қазақстан Республикасы дәрілік заттардың мемлекеттік тізілімінде тіркелген витаминдік дәрілік заттардың жалпы үлесі

Қазақстан Республикасы дәрілік заттардың мемлекеттік тізілімінде тіркелген 104 витаминдік дәрілік заттардың 13 (12,5%) поливитаминдік препараттар. Поливитаминдік препараттар сауда атауымен және АТХ классификациясы бойынша 1 - кестеде көрсетілген. Өндіруші елдердің пайыздық үлесі: Словения - 4 сауда атауымен (31%), Италия –

3 сауда атауымен (23%), Ресей – 2 сауда атауымен (15%), Греция – 2 сауда атауымен (15%), Түркия – 1 сауда атауымен (8%), Германия – 1 сауда атауымен (8%). Зерттеу жүргізілген уақыт аралығында Қазақстан Республикасы отандық өндірушілер өндірген поливитаминдік препараттар тізілімде болмады.

Қазақстанның фармацевтикалық нарығындағы поливитаминдік препараттар

#№	Сауда атауы	АТХ	Өндіруші	Өндіруші ел
1	Адивит	(A11BA) Поливитамин	Abdi İbrahim	Түркия
2	Дуовит	(A11AA03) Поливитаминдер және минералдар	КРКА	Словения
3	Демотон-Т	(A11BA) Поливитамин	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Греция
4	Демотон-Д	(A11BA) Поливитамин	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Греция
5	Мульти-табс Бэби	(A11AA04) Поливитамины и микроэлементы	Pfizer consumer manufacturing Italy s.r.l.	Италия
6	Мульти-табс Юниор	(A11AA04) Поливитаминдер және микроэлементтер	Pfizer consumer manufacturing Italy s.r.l.	Италия
7	Мульти-табс Малыш	(A11AA04) Поливитаминдер және микроэлементтер	Pfizer consumer manufacturing Italy s.r.l.	Италия
8	Пиковит	(A11BA) Поливитамин	КРКА	Словения
9	Пиковит форте	(A11BA) Поливитамин	КРКА	Словения
10	Ревит-МБФ	(A11BA) Поливитамин	Марбиофарм	Ресей
11	Триовит	(A11AA03) Поливитаминдер және минералдар	КРКА	Словения
12	Ундевит	(A11BA) Поливитамин	Марбиофарм	Ресей
13	Элевит Пронаталь	(A11AA03) Поливитаминдер және минералдар	Драгенофарм Апотекер Пюшль ГмбХ	Германия

Қазақстан Республикасы дәрілік заттардың мемлекеттік тізіліміндегі деректерге сәйкес, тіркелген 13 поливитаминдік препараттардың ішінде таблеткалар - 4 (23%), драже - 3 (23%), ампула – 2 (15%), шәрбат – 2 (15%), ішуге арналған ерітінді -1 (8%), капсула – 1 (8%). Дәрілік форма бойынша зерттеу нәтижесі 2 – суретте көрсетілген.

Сурет 2

Фармацевтикалық нарықтағы поливитаминдік препараттардың дәрілік формалар бойынша үлесі

Алынған баға сегменті Алматы қаласындағы дәріхана желілері (i-teka.kz) сайты бойынша поливитаминдік препараттардың бағалары негізінде жүргізілді. Нәтижесінде, 2 – кестеде поливитаминдік препараттардың Алматы қаласы бойынша нарықтағы орташа бағалары анықталды.

Поливитаминдік препараттардың Алматы қаласы бойынша орташа бағалары

№	Сауда атауы	Өндіруші ел	Нарықтағы орташа бағасы, теңге
1	Адивит - 100 мл, шәрбат	Түркия	938
2	Дуовит - №40 драже	Словения	1843
3	Демотон-Т - 10 мл, №1 ампула	Греция	2528
4	Демотон-Д - 10 мл, №1 ампула	Греция	3895
5	Мульти-табс Бэби – 30 мл, ішуге арналған ерітінді	Италия	2320
6	Мульти-табс Юниор - №30 таблетка	Италия	3210
7	Мульти-табс Малыш - №30 таблетка	Италия	2960
8	Пиковит - 150 мл, шәрбат	Словения	2158
9	Пиковит форте - №30 таблетка	Словения	2320
10	Ревит-МБФ - №100 драже	Ресей	303
11	Триовит - №30 капсула	Словения	1525
12	Ундевит - №50 драже	Ресей	415
13	Элевит Пронаталь - №30 таблетка	Германия	7224

Зерттеу нәтижесінен белгілі болғандай поливитаминдік препараттардың сауда атауы бойынша (Алматы қаласы мысалында) баға сегменті анықталды, поливитаминдік препараттардың ішінде Германия мемлекетінде өндірілген Элевит Пронаталь (7224 теңге) таблеткасы жоғарғы баға көрсеткішіне, төменгі бағада Ресей мемлекетінде өндірілген Ревит-МБФ (303 теңге) препараты екендігі анықталды.

VI-ORTIS (Дереккөз: *VI-ORTIS фармацевтикалық талдау базасы*) фармацевтикалық талдау агенттігінің 2020 жылғы мәліметі бойынша, витаминдердің сатылымының нарықтағы үлесі 22,3% АҚШ долларын құрады. Оның ішінде поливитаминдік препараттардың сатылым үлесі 6,4 миллион АҚШ долларына тең келді. «Мильгамма» препараты витаминдер арасында сатылым көлемі бойынша 25,1% АҚШ долларымен бағаланып, көшбасшы болып табылды. 2020 жылдың бірінші жартыжылдықта «Мильгамма» - препаратының бір қаптамадағы сатылым көлемі 17,2% өскенін байқауға болады. Сонымен қатар, А және Д тобындағы препараттардың «АкваДетрим», «Аквадетрим плюс» соңғы 3 жылда сатылым көлемінің өсуі байқалды [6].

Адамның қалыпты өмір сүруі үшін витаминдердің қажеттілігі және олардың жетіспеушілігіне әкелетін әртүрлі факторлардың болуы витаминдерге деген жоғары қажеттілікті көрсетеді.

Қорытынды.

Қазақстан Республикасы фармацевтикалық нарығындағы витаминдік препараттар сегменті зерттелді. Қазақстан Республикасы дәрілік заттар мемлекеттік тізілімінің деректері бойынша тіркелген 7439 (26.01.2023ж.) дәрілік заттардың ішінде витаминдік дәрілік заттар 104 сауда атауымен ұсынылған, оның ішінде поливитаминдік препараттар 13 сауда атауымен берілгені анықталды. Қазақстан Республикасы дәрілік заттар мемлекеттік тізіліміне контент-талдау жасалды. Зерттеу барысында Алматы қаласының дәріхана желілерінің баға сегменті бойынша поливитаминдік препараттардың орташа бағалары есептеп алынды. Витаминдер нарықтағы үлесі

сатылым бойынша 22,3% АҚШ долларын құрады. Оның ішінде поливитаминдік препараттар нарықтағы жоғары сатылым үлесіне 6,4 миллион АҚШ долларымен бағаланды. Сондай-ақ, алынған мәліметтер витаминдік дәрілік заттардың сауда айналымында ассортименттік айырмашылықтарды анықтауға, бағалауға және осы топ препараттарына сұраныс пен ұсынысты болжауға мүмкіндік береді.

Әдебиеттер тізімі:

1. Morgan TK, Williamson M, Pirotta M, Stewart K, Myers SP, Barnes J. A national census of medicines use: a 24-hour snapshot of Australians aged 50 years and older. *Med J Aust* 2012;196:50–3. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22256935/>
2. Radimer K, Bindewald B, Hughes J, Ervin B, Swanson C, Picciano MF. Dietary supplement use by US adults: data from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999–2000. *Am J Epidemiol* 2004;160:339–49. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15286019/>
3. Bailey RL, Gahche JJ, Lentino CV, Dwyer JT, Engel JS, Thomas PR, Sempas CT, Picciano MF. Dietary supplement use in the United States, 2003–2006. *J Nutr* 2011;141:261–6. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21178089/>
4. Nahin RL, Fitzpatrick AL, Williamson JD, Burke GL, DeKosky ST, Furberg C. Use of herbal medicine and other dietary supplements in community-dwelling older people: Baseline data from the Ginkgo Evaluation of Memory study. *J Am Geriatr Soc* 2006;54:1725–35. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17087700/>
5. Goh LY, Vitry AI, Semple SJ, Esterman A, Luszcz MA. Self-medication with over-the-counter drugs and complementary medications in South Australia's elderly population. *BMC Complement Altern Med* 2009;9:42. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21987193/>
6. Данные аналитического фармацевтического агентства Vi-ortis. URL: <https://www.viortis.kz/> (Дата обращения: 16.10.2020)
7. Государственных Реестр лекарственных средств Республики Казахстан [Электронный ресурс] www.ndda.kz